

NOSTRA et MUNDI

PATRIMONIO CULTURAL DE CASTILLA Y LEÓN EN EL MUNDO
CULTURAL HERITAGE FROM CASTILE AND LEON AROUND THE WORLD

English version below

Anunciación

[Maestro de la Leyenda de Santa Catalina](#) (Activo en Bruselas en el último cuarto del siglo XV)

Nº inventario: 313 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: a. de 1495

Siglo: finales del s.XV

Contexto cultural / Estilo: pintura flamenca

Dimensiones: 78 x 51 cm

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [óleo](#)

Iconografía / Tema: [Anunciación](#), [Virgen con el Niño](#)

Procedencia: [Cartuja de Miraflores](#) (Burgos, España)

Emplazamiento actual: [Museo Nazionale del Bargello](#) (Florencia, Italia)

Nº inventario en colección actual: Collezione Carrand 2050

Historia del objeto

Esta escena es una de las cinco que conformaban el tríptico de la *Adoración de los Magos* que presidió el altar del lado de la Epístola del coro de los legos de la iglesia de la cartuja de Miraflores, en Burgos. Este tríptico debió de ser desmantelado con anterioridad a la fabricación en 1659 de los actuales retablos barrocos de este espacio. Cuando Antonio Ponz visitó la cartuja en el siglo XVIII, señaló que, en el retablo del lado de la Epístola, se conservaban solo tres pinturas antiguas “en muy mal estado”. En efecto, para entonces la tabla central había sido sustituida por una copia del siglo XVII, anterior al retablo barroco (la tabla original, deteriorada, se colocó en una celda y, a partir de 1781, en la celda prioral), y es muy posible que, de las cuatro escenas de las tablas laterales, una se encontrase entonces en el reverso del ático, mirando hacia el coro de los monjes, por lo que pudo pasar desapercibida para Ponz. De esta manera, su reseña de solo tres pinturas antiguas sería correcta. El erudito castellanense proporcionó, además, un dato de la máxima relevancia sobre el conjunto pictórico original: “su costo ascendió a veinte y seis mil ochocientos y diez maravedís”. Este dato se relaciona con otro extraído de la documentación antigua del monasterio que dice lo siguiente: “1495: Se trajo de Flandes el quadro de la adoración de los Reyes, y se colocó en el Altar del coro de los Conversos. Costó 26.800 y 10 mrs.”. Con esta información, Didier Martens, en un trabajo publicado en 2001, pudo identificar brillantemente el conjunto, cuya pista se había perdido tras la Guerra de la

Independencia, con un tríptico obra del anónimo bruselense denominado convencionalmente Maestro de la Leyenda de Santa Catalina que, a falta de una escena, había sido reconstruido por Christiane Deroubaix en 1978-79 (la escena restante fue identificada por Constanza Negrín Delgado en 1995).

El tríptico de la *Adoración de los Magos* del coro de los legos de la iglesia de la cartuja de Miraflores es, por lo tanto, una obra flamenca de importación, encargada, a buen seguro, ex *professo* por la reina Isabel la Católica, que llegó a Burgos en 1495, siendo instalado en el coro de los legos de la cartuja de Miraflores. Si bien las fuentes históricas lo sitúan en el altar del lado de la Epístola de este espacio, Martens piensa, basándose en el estudio de la luz de este tríptico y de su *pendant* el tríptico del *Bautismo de Cristo* de Juan de Flandes (para el que el tríptico que ahora nos ocupa sirvió de modelo), que el tríptico de la *Adoración de los Magos* estuvo inicialmente en el altar del lado del Evangelio.

De sus cinco composiciones (una grande en el panel central, que es la que confiere su nombre al tríptico, y dos superpuestas en cada uno de los dos paneles laterales), cuatro se conservan en museos e instituciones de Italia (*Anunciación* y [Presentación de Cristo en el Templo](#)), de Bélgica ([Nacimiento de Cristo](#)) y de Suiza ([Adoración de los Magos](#)) y solo una (*Huida a Egipto*) se conserva en una colección privada española de Las Palmas de Gran Canaria. Si bien el conjunto no se menciona entre las obras de la cartuja de Miraflores expoliadas por el general Darmagnac en 1810, en el contexto de la Guerra de la Independencia, el hecho de que al menos tres de ellas estén documentadas en Francia en el siglo XIX, seguramente desde fechas tempranas, invita a pensar que este general fue el responsable de su salida de España.

La escena de la *Anunciación* perteneció, junto con la de la *Presentación de Cristo en el Templo*, al coleccionista lionés Louis Carrand (1827-1888), hijo natural y heredero del asimismo coleccionista lionés Jean-Baptiste Carrand (1792-1871), que, a partir de 1880, se instaló sucesivamente en Niza, en Pisa y en Florencia, donde murió. Carrand legó su colección al [museo del Bargello](#) de Florencia, donde se encuentran desde 1889 las dos tablas procedentes de la cartuja de Miraflores.

Disperso desde el siglo XIX, en 2009 todos los fragmentos del conjunto fueron reunidos de nuevo temporalmente en una exposición en M Leuven, el museo de Lovaina.

Descripción

La escena de la *Anunciación* se encontraba en el registro superior del ala izquierda, tal y como lo ponen de manifiesto tanto la parte superior de la imagen de la *Virgen con el Niño* mirando hacia la derecha pintada en grisalla existente en su reverso como la deuda de este tríptico para con el famoso tríptico de la *Adoración de los Magos* de Rogier van der Weyden procedente de la iglesia de St. Kolumba de Colonia, conservado en la [Alte Pinakothek](#) de Múnich, pero si, en el prototipo de Van der Weyden cada ala alberga una única escena, en la reinterpretación del Maestro de la Leyenda de Santa Catalina cada ala alberga dos escenas superpuestas, según un modelo no demasiado habitual en la pintura flamenca que, no obstante, tiene como referente prestigioso el tríptico de la *Santa Cena* de Dirk Bouts de la Sint-Pieterskerk de Lovaina.

La deuda para con Van der Weyden no se limita a la selección de los temas: se extiende también a la manera en que son tratados los tres temas que coinciden en el tríptico originalmente en Colonia y en el tríptico originalmente en Burgos. En el caso de la *Anunciación* que ahora nos ocupa, son similares la organización del espacio, la disposición de las figuras de la Virgen y del arcángel san Gabriel y la destacada presencia de una cama con dosel de intenso color rojo. Aunque existan diferencias en los detalles, la cita es muy directa. A su vez, la *Anunciación* del tríptico del Maestro de la Leyenda de Santa Catalina ejerció una influencia directa sobre su homóloga del tríptico de la *Adoración de los Magos* pintado con anterioridad a 1499 por Diego de

la Cruz para el altar de la cofradía de Dios Padre, de San Julián y de los Santos Reyes en el claustro de la catedral de Burgos.

Ubicaciones

- 1889
MUSEO
[Museo Nazionale del Bargello, Florencia \(Italia\)](#)
- mediados del s.XIX - 1888
COLECCIÓN PRIVADA
[Louis Carrand, Lyon \(Francia\)](#)
- 1810 - mediados del s.XIX
EXPOLIO
[Jean Barthélemy Darmagnac, Burdeos \(Francia\)](#)
- 1495 - 1810
MONASTERIO
[Cartuja de Miraflores, Burgos \(España\)](#)

Bibliografía

- DEROUBAIX, Christiane (1978): "Un triptyque du Maître de la Légende de Sainte Catherine (Pieter van der Weyden ?) reconstitué", *Bulletin de l'Institut royal du Patrimoine artistique*, vol. 17, pp. 153-174.
- MARTENS, Didier (2001): "Identificación del 'quadro' flamenco de la Adoración de los Reyes, antiguamente en la cartuja de Miraflores", *VV.AA.: Actas del Congreso Internacional sobre Gil Siloe y la escultura de su época (Burgos, 1999)*, Institución Fernán González y Caja de Burgos, Burgos, pp. 71-89.
- MARTENS, Didier (2010): *Peinture flamande et goût ibérique aux XVème et XVIème siècles*, Le Livre Timperman, Bruselas, pp. 37-39, il. 13.
- PONZ, Antonio (1783): *Viage de España*, vol. XII, Joaquín Ibarra, Madrid, p. 56.

Responsable de la ficha: [Fernando Gutiérrez Baños](#)

English version

Annunciation

[Maestro de la Leyenda de Santa Catalina](#) (Active in Brussels in the last quarter of the 15th century)

Inventory number: 313 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: a. de 1495

Century: Late 15th c.

Cultural context / Style: Early Netherlandish painting

Dimensions: 30.71 x 20.08 in.

Material: [Panel](#)

Technique: [Oil painting](#)

Iconography / Theme: [Anunciación](#), [Virgen con el Niño](#)

Provenance:[Miraflores Charterhouse](#) (Burgos, Spain)

Current location:[Museo Nazionale del Bargello](#) (Firenze, Italy)

Inventory number in current collection: Collezione Carrand 2050

Object History

This scene is one of the five that made up the triptych of the *Adoration of the Magi* that presided over the south altar of the lay brothers' choir of the church of the Carthusian monastery of Miraflores, in Burgos. This triptych must have been dismantled before the current Baroque altarpieces of this space were made in 1659. When Antonio Ponz visited the Carthusian monastery in the 18th century, he pointed out that, in the altarpiece on the south side, only three old paintings were preserved "en muy mal estado" (in very bad condition). Indeed, by then the central panel had been replaced by a 17th century copy, previous to the Baroque altarpiece (the original panel, deteriorated, was placed in a cell and, from 1781, in the prior's cell), and it is quite possible that, of the four scenes from the side panels, one was by then on the back of the attic, facing the monks' choir, so it may have gone unnoticed by Ponz. Thus, his account of only three ancient paintings would be correct. The scholar from Castellón also provided a piece of information of the utmost relevance about the original pictorial ensemble: "su costo ascendió a veinte y seis mil ochocientos y diez maravedís" (its cost amounted to twenty-six thousand eight hundred and ten *maravedís*). This data is related to another extracted from the old documentation of the monastery that says the following: "1495: Se trajo de Flandes el quadro de la adoración de los Reyes, y se colocó en el Altar del coro de los Conversos. Costó 26.800 y 10 mrs." (1495: The painting of the adoration of the Kings was brought from Flanders, and it was placed in the Altar of the choir of the Converts. It cost 26,800 and 10 *mrs.*). With this information, Didier Martens, in a work published in 2001, was able to brilliantly identify the ensemble, whose track had been lost after the War of Independence, with a triptych by the anonymous Brussels artist conventionally called Master of the Legend of Saint Catherine, which, in the absence of a scene, had been reconstructed by Christiane Deroubaix in 1978-79 (the remaining scene was identified by Constanza Negrín Delgado in 1995).

The triptych of the *Adoration of the Magi* from the lay brothers' choir of the church of the Carthusian monastery of Miraflores is, therefore, an imported Early Netherlandish work, probably commissioned *ex professo* by Queen Isabella the Catholic, which arrived in Burgos in 1495 and was installed in the lay brothers' choir of the Carthusian monastery of Miraflores. Although the historical sources place it on the altar on the south side of this space, Martens thinks, based on the study of the light of this triptych and its *pendant*, the triptych of the *Baptism of Christ* by Juan de Flandes (for which the triptych we are now dealing with served as a model), that the triptych of the *Adoration of the Magi* was initially on the altar on the north side.

Of its five compositions (one large one in the central panel, which is the one that confers the triptych its name, and two superimposed on each of the two side panels), four are preserved in museums and institutions in Italy (*Annunciation* and [Presentation of Christ in the Temple](#)), Belgium ([Nativity of Christ](#)) and Switzerland ([Adoration of the Magi](#)) and only one (*Flight into Egypt*) is preserved in a private Spanish collection in Las Palmas de Gran Canaria. Although the ensemble is not mentioned among the works of the Carthusian monastery of Miraflores plundered by General Darmagnac in 1810, in the context of the War of Independence, the fact that at least three of them are documented in France in the 19th century, probably from early dates, invites us to think that this general was responsible for their departure from Spain.

The scene of the *Annunciation* belonged, along with that of the *Presentation of Christ in the Temple*, to the Lyon collector Louis Carrand (1827-1888), natural son and heir of the also Lyon collector Jean-Baptiste Carrand (1792-1871), who, from 1880, settled successively in Nice, Pisa and Florence, where he died. Carrand bequeathed his collection to the [Bargello Museum](#) in Florence, where the two panels from the Carthusian monastery of Miraflores have been housed since 1889.

Dispersed since the 19th century, in 2009 all the fragments of the ensemble were temporarily reunited in an exhibition at M Leuven, the Leuven museum.

Description

The scene of the *Annunciation* was in the upper register of the left wing, as evidenced both by the upper part of the image of the *Virgin and Child* looking to the right painted in grisaille on its reverse and the debt of this triptych to the famous triptych of the *Adoration of the Magi* by Rogier van der Weyden from the church of St. Kolumba in Cologne, preserved in the [Alte Pinakothek](#) in Munich. But if, in Van der Weyden's prototype, each wing houses a single scene, in the reinterpretation by the Master of the Legend of Saint Catherine each wing houses two superimposed scenes, according to a model not very common in Early Netherlandish painting, which, however, has as a prestigious reference the triptych of the *Last Supper* by Dirk Bouts in the Sint-Pieterskerk in Leuven.

The debt to Van der Weyden is not limited to the selection of themes: it also extends to the way in which the three themes that coincide in the triptych originally in Cologne and in the triptych originally in Burgos are treated. In the case of the *Annunciation* that now concerns us, the organization of the space, the arrangement of the figures of the Virgin and the archangel Gabriel and the outstanding presence of a bed with a canopy of intense red color are similar. Although there are differences in the details, the quotation is very direct. In turn, the *Annunciation* of the triptych of the Master of the Legend of Saint Catherine exerted a direct influence on its counterpart on the triptych of the *Adoration of the Magi* painted before 1499 by Diego de la Cruz for the altar of the confraternity of God the Father, St Julian and the Holy Kings in the cloister of the cathedral of Burgos.

Locations

- **1889**
MUSEUM
[Museo Nazionale del Bargello, Florencia \(Italy\)](#)
- **Mid XIX - 1888**
PRIVATE COLLECTION
[Louis Carrand, Lyon \(France\)](#)
- **1810 - Mid XIX**
PLUNDER
[Jean Barthélemy Darmagnac, Burdeos \(France\)](#)
- **1495 - 1810**
MONASTERY
[Miraflores Charterhouse, Burgos \(Spain\)](#)

Bibliography

- DEROUBAIX, Christiane (1978): "Un triptyque du Maître de la Légende de Sainte Catherine (Pieter van der Weyden ?) reconstitué", *Bulletin de l'Institut royal du Patrimoine artistique*, vol. 17, pp. 153-174.
- MARTENS, Didier (2001): "Identificación del 'quadro' flamenco de la Adoración de los Reyes, antiguamente en la cartuja de Miraflores", VV.AA.: *Actas del Congreso Internacional sobre Gil Siloe y la escultura de su época (Burgos, 1999)*, Institución Fernán González y Caja de Burgos, Burgos, pp. 71-89.
- MARTENS, Didier (2010): *Peinture flamande et goût ibérique aux XVème et XVIème siècles*, Le Livre Timperman, Bruselas, pp. 37-39, il. 13.
- PONZ, Antonio (1783): *Viage de España*, vol. XII, Joaquín Ibarra, Madrid, p. 56.

Record manager: [Fernando Gutiérrez Baños](#)

Copyright:

© KIK-IRPA, Brussels

Imagen disponible [aquí](#). Imágenes secundarias procedentes del mismo sitio web, salvo la imagen en blanco y negro, procedente de [CC BY 4.0 KIK-IRPA](#)

